

Docencia

Simuladores acuícolas

Durruty Lagunes Claudia Verónica*¹, Pacheco Góngora Rafael Eduardo², Valenzuela Jiménez Manuel Angel³

1 ORCID: 0000-0002-1112-5939

2 ORCID: 009-0005-6345-8144

3 ORCID: 0002-1738-2282

1 Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Facultad de Ciencias Sisal

2 Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Facultad de Ciencias Sisal

3 Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Facultad de Ciencias Sisal

* cvgl@ciencias.unam.mx

Palabras clave: acuicultura, entrenamiento, videojuego, Phaser, Canva

Introducción:

Durante la impartición de las asignaturas de acuicultura y maricultura, hemos evaluado que una dificultad recurrente en los alumnos es la comprensión de las relaciones existentes entre los factores químicos y físicos del agua, relaciones básicas que ayudan a comprender el funcionamiento de un sistema acuático, así como el cuidado y manejo de los animales. La experimentación con organismos acuáticos para mostrar efectos de factores ambientales que pueden ser previstos o de los que ya se sabe la respuesta, no se ajusta a los lineamientos éticos del bienestar animal. En las instalaciones de la UMDI Sisal, se cuentan con unidades experimentales en donde los estudiantes pueden practicar y mediante esta práctica también adquieren conocimiento, sin embargo, hemos visto que sigue existiendo un vacío en cuanto a la apropiación del conocimiento en las interrelaciones que existen en el agua en los sistemas de cultivo, interrelaciones que también existen en los cuerpos de agua naturales.

Así, propusimos generar un simulador de esas condiciones hipotéticas que pueden presentarse en un cultivo, de modo que el estudiante cuente con una herramienta adicional, divertida e interactiva, con la cual se entrene y practique su conocimiento, pero que también ayude al profesor en la impartición de estos temas.

Optamos por el simulador como herramienta de aprendizaje (Contreras y Carreño, 2012) para sustituir o ampliar las experiencias reales mediante experiencias guiadas de manera interactiva (Gaba, 1988), con el fin de facilitar la transferencia del conocimiento. Bender y Fish (2000) indican que esta transferencia incluye: el dato (mínima unidad de información), la información (cuando se añade significado a los datos), el conocimiento (cuando se da la aprehensión de hechos, verdades o principios), hasta la destreza

(estadio superior cuando se trata de dar respuesta al porqué de las cosas y se generan habilidades y métodos de aplicación).

Objetivo:

Objetivo general: Generar material didáctico interactivo digital para la enseñanza, reforzamiento o entrenamiento sobre la relación entre los parámetros fisicoquímicos del agua y posibles situaciones presentes en sistemas de cultivo acuícolas, para estudiantes interesados en la producción acuícola.

Materiales:

Computadoras, bases de datos de valores fisicoquímicos del agua generadas en la UMDI Sisal, programa gratuito CANVA y la plataforma Phaser versión 3. Así como dibujos en diseños originales.

Metodología:

Se diseñaron dos simuladores. El primero se creó a través de canva y el segundo a manera de videojuego 2D en la plataforma gratuita Phaser versión 3. Para ambos simuladores se realizó un análisis previo que consideró la experiencia en la impartición de cursos sobre temas de difícil comprensión o reforzamiento. Se elaboraron guiones que definieron los temas y la manera de abordarlos. Los guiones y los avances de los simuladores fueron discutidos periódicamente por los académicos y estudiantes participantes. Se generó una página web para subir los simuladores.

Resultados:

Primer simulador: muestra la relación que existe entre parámetros fisicoquímicos del agua, en este caso, temperatura y salinidad, y oxígeno disuelto en el agua. Este simulador representó de forma muy visual las reacciones químicas que ocurren en el agua debido a esa interacción fisicoquímica. Posteriormente, se aplicaron esas interacciones a dos modelos biológicos: uno de agua dulce (tilapia) y otro marino (mero). Al término de cada relación fisicoquímica se generó una sencilla y básica evaluación para que el mismo estudiante reconozca su aprendizaje. En caso de que la evaluación sea correcta, pasará al siguiente tema; de lo contrario, tendrá que retomar y verificar qué conocimiento no fue lo suficientemente claro.

Segundo simulador: videojuego (simulador acuícola). Para este simulador se desarrollaron tres guiones correspondientes a tres sistemas de cultivo distintos, en los que el estudiante se enfrenta a una situación real que debe atender para mantener con vida a los organismos en cultivo. Para este simulador, el estudiante deberá contar con conocimientos previos del sistema de cultivo elegido, y está más enfocado en que aplique sus conocimientos en el área y, al mismo tiempo, sirva de entrenamiento en caso de que

decida comenzar a trabajar en granjas. En cada equivocación, recibirá una retroalimentación que le hará cuestionar las decisiones, así como las ventajas y desventajas de las mismas.

Ambos simuladores se encuentran alojados en un servidor de la UNAM en Durruty et al (2025) y Gasca et al (2025).

Conclusiones:

Los simuladores educativos permiten a los estudiantes utilizar las tecnologías a las que están muy acostumbrados. Aunque hay interesantes opciones de simuladores para las ciencias biológicas, en el tema de simuladores con seres vivos ha avanzado mucho en medicina humana, para animales no humanos, donde se han planteado simuladores para organismos terrestres, principal tema de estudio de médicos veterinarios. Los simuladores, generados en este proyecto, son los primeros de su tipo para organismos acuáticos, incluyendo peces y crustáceos.

La participación directa de estudiantes fue crucial para estos simuladores, ya que fueron ellos quienes nos dieron la pauta de los gustos, las necesidades y habilidades de los videojuegos y materiales digitales que les gustaría consultar lo que generó un buen contrapeso con la parte académica.

La plataforma Phaser fue ideal para el desarrollo de videojuegos en 2D y está tomando gran auge para el desarrollo de juegos en la web el cual es visualizado en cualquier navegador y sistema operativo (incluso móviles). Por ello se decidió utilizar esta plataforma amigable tanto para el jugador como para el desarrollador y poder realizar el simulador como un juego didáctico que ayude a estudiantes a pensar en resolver situaciones problemáticas en el área de la acuicultura de manera lúdica y divertida.

Referencias Bibliográficas:

1. Bender, S., & Fish, A. (2000). The transfer of knowledge and the retention of expertise: The continuing need for global assignments. *Journal of Knowledge Management*, 4(2), 125–137. <https://doi.org/10.1108/13673270010372251>
2. Canva. (2025). *Canva*. <https://www.canva.com/>
3. Contreras, G., & Carreño, M. (2012). Simuladores en el ámbito educativo: Un recurso didáctico para la enseñanza. *Ingenium*, 13(25), 107–117.
4. Durruty-Lagunes, C., Gasca-Velázquez, E., Valenzuela-Jiménez, M., & Pacheco-Góngora, E. (2025, November 8). *Simulador acuícola*. <https://cc.sisal.unam.mx/SimuladorAcuicola/index.html>
5. Gaba, D. M., & De Anda, A. (1988). A comprehensive anesthesia simulation environment: Re-creating the operating room for research and training. *Anesthesiology*, 69, 387–394.
6. Gasca-Velázquez, E., Valenzuela-Jiménez, M., Pacheco-Góngora, E., & Durruty-

**ENCUENTRO
DE PERSONAS
TÉCNICAS
ACADÉMICAS**

- Lagunes, C. (2025, November 8). *Interrelación de parámetros fisicoquímicos del agua*. <https://cc.sisal.unam.mx/Simulador/PruebaParametros.php>
7. Phaser. (2025). *Phaser Community Edition* (Version 3.0). <https://phaser.io/>